

Este relatório está em conformidade com a metodologia de avaliação da Produção Técnica e Tecnológica proposta pela CAPES (2019).

Organização: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ

Discente: Júlio Cesar da Silva

Docente orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina Drumond e Castro

Dissertação: Fatores Críticos de Sucesso que afetam a Permanência e a Evasão em um Curso de Graduação em Administração, Modalidade EaD, no município de Valença-RJ

Data da defesa: 27/04/2023

Setor beneficiado com o projeto de pesquisa, realizado no âmbito do programa de mestrado: Empresa privada do setor de educação

Descrição da finalidade:

Este relatório tem como objetivo apresentar a produção técnica resultante do projeto de pesquisa desenvolvido com a finalidade de identificar os Fatores Críticos de Sucesso que afetam a permanência e a evasão em um curso de graduação a distância e, a partir dos resultados, elaborar um plano de ação.

Avanços tecnológicos/grau de novidade:

A pesquisa possibilitou propor ações inovadoras para reforçar a permanência acadêmica e reduzir a evasão discente condizentes com a realidade da instituição investigada. Dentre estas medidas, destaca-se a sugestão de desenvolver um aplicativo institucional para gerenciamento do tempo, o qual contribuirá para que a empresa obtenha avanço tecnológico na EaD.

- () Produção com alto teor inovativo: Desenvolvimento com base em conhecimento inédito;
- (x) Produção com médio teor inovativo: Combinação de conhecimentos pré-estabelecidos;
- () Produção com baixo teor inovativo: Adaptação de conhecimento existente;
- () Produção sem inovação aparente: Produção técnica.

A produção é resultado do trabalho realizado pelo programa de pós-graduação ou resultado do trabalho individual do docente, o qual seria realizado independentemente do mesmo ser docente de um programa ou não?

A produção é resultado do trabalho realizado pelo programa de pós-graduação.

Docentes Autores:

Nome: Maria Cristina Drumond e Castro CPF: 488.116.456-20 (x) Permanente; () Colaborador

Discentes Autores:

Nome: Júlio Cesar da Silva CPF: 118.653.417-62 () Mest. Acad.; (x) Mest. Prof.; () Doutorado

Conexão com a Pesquisa:

Projeto de Pesquisa vinculado à produção: Fatores Críticos de Sucesso que Afetam a Permanência e a Evasão em um Curso de Graduação em Administração, Modalidade EaD, no município de Valença-RJ

Linha de Pesquisa vinculada à produção: Linha 3 – Estratégia de Gestão de Pessoas e Organizações (Projeto de Pesquisa 3.2. – Estratégias de Gestão de Pessoas, Liderança Organizacional e Relações de Trabalho)

() Projeto isolado, sem vínculo com o Programa de Pós-graduação

Conexão com a Produção Científica

Artigos:

a) Título: Desafios da Retenção Acadêmica na Educação a Distância: identificação e análise de Fatores Críticos de Sucesso

Periódico: *Research, Society and Development*

Outros dados: ano: 2022; vol.: 11; páginas: 1-16; DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i12.34078>

Research, Society and Development, v. 11, n. 12, e531111234078, 2022
(CC BY 4.0) | ISSN 2525-3409 | DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i12.34078>

Desafios da retenção acadêmica na Educação a Distância: identificação e análise de Fatores Críticos de Sucesso

The challenges of academic retention in Distance Learning: identification and analysis of Critical Success Factors

Desafios de lá retención académica en Educación a Distancia: identificación y análisis de Factores Críticos de Éxito

Recebido: 14/08/2022 | Revisado: 29/08/2022 | Aceitado: 17/09/2022 | Publicado: 23/09/2022

Júlio Cesar da Silva

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6132-1452>
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Brasil
E-mail: rh.jcesar@gmail.com

Maria Cristina Drumond e Castro

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7562-7367>
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Brasil
E-mail: cristina@ufrj.br

b) Título: Dimensões Relacionadas à Evasão na Educação a Distância: análise de uma proposta de categorização

Periódico: Revista Valore

Outros dados: ano: 2022; vol.: 7; páginas: 217-252; DOI: <https://revistavalore.emnuvens.com.br/valore/article/view/1387>

Revista Valore

Capa > v. 7 (2022) > da Silva

DIMENSÕES RELACIONADAS À EVASÃO NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: ANÁLISE DE UMA PROPOSTA DE CATEGORIZAÇÃO

Júlio Cesar da Silva, Maria Cristina Drumond e Castro

Resumo

No cenário da Educação a Distância (EaD) no Brasil, verifica-se um número crescente de ingressantes, de matrículas e de concluintes. Entretanto, apesar do cenário positivo, são visíveis os desafios relacionados à gestão da modalidade, a exemplo dos elevados índices de evasão discente. Neste sentido, torna-se importante mapear e conhecer os Fatores Críticos de Sucesso (FCS) associados ao ensino a distância. Este estudo, realizado por meio de um levantamento bibliográfico, teve como objetivo dimensionar os diversos Fatores Críticos de Sucesso identificados como causas de evasão na EaD. A análise possibilitou a categorização dos diversos fatores/causas de evasão em oito dimensões: pessoais/interpessoais, socioeconômicos, cognitivos, vocacionais, tecnológicos, atividades complementares, estruturais e didático-pedagógicos. Espera-se que os resultados obtidos possam ser utilizados pelos gestores para a elaboração de estratégias que garantam a retenção acadêmica, a competitividade e a sustentabilidade dos diferentes cursos ofertados a distância.

Texto completo:

[PDF](#)

Referências

Capítulo de Livro

a) A Educação a distância sob a Ótica da Legislação Brasileira: trajetórias e conquistas

Periódico: Livro Digital

Outros dados: ano: 2023; vol.: N/A; páginas: 1-20; DOI: N/A

*Capítulo de livro submetido e em processo de publicação

A Educação a Distância sob a Ótica da Legislação Brasileira: trajetória e conquistas

Júlio Cesar da Silva¹

Maria Cristina Drumond e Castro²

Resumo: A Educação a Distância (EaD), mediada pelas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), contribui para flexibilizar questões relacionadas ao tempo e ao espaço no contexto educacional, o que confere a esta modalidade a capacidade de expandir, de forma democrática, o acesso à educação. No Brasil, os primeiros registros associados a EaD datam de 1904, contudo, sua regulamentação ocorre apenas em 1996, o que sinaliza o atraso em legitimar o ensino a distância no país. Este estudo tem como objetivo analisar a trajetória legal da EaD no cenário brasileiro no intervalo de 1996 a 2021, de modo a destacar os principais dispositivos legais que contribuíram para a configuração atual da Educação a Distância no Brasil. A pesquisa, de natureza qualitativa, com procedimentos de revisão de literatura e análise documental, utilizou-se de leis, decretos, portarias, instrução normativa e resoluções para o alcance do objetivo. Verificou-se, a partir dos resultados, que a trajetória legal da EaD no país é marcada por avanços e retrocessos e tende a se consolidar por meio de uma ampla legislação, no entanto, ainda há um longo caminho para que a modalidade se concretize, o que reforça a necessidade de amparo legal.

Palavras-chave: Educação a Distância; Legislação; Tecnologias da Informação e Comunicação; Evolução Legal da EaD no Brasil.

Publicação em Anais de Eventos

a) Título: Fatores Críticos que Afetam a Evasão e Permanência em Cursos de Graduação a Distância de um Centro Universitário do Município de Valença-RJ: contribuições para a elaboração de estratégias

Outros dados: título dos anais do evento: Anais do XIII CASI - Congresso de Administração, Sociedade e Inovação; ano: 2021; ISSN: 2318-6984 ; páginas: 1-4; DOI: [https://www.even3.com.br/anais/casi2020/330115-fatores-criticos-que-afetam-a-evasao-e-permanencia-em-cursos-de-graduacao-a-distancia-de-um-centro-universitario-/](https://www.even3.com.br/anais/casi2020/330115-fatores-criticos-que-afetam-a-evasao-e-permanencia-em-cursos-de-graduacao-a-distancia-de-um-centro-universitario/)

Título do Trabalho

FATORES CRÍTICOS QUE AFETAM A EVASÃO E PERMANÊNCIA EM CURSOS DE GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA DE UM CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE VALENÇA-RJ: CONTRIBUIÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS

Autores

- Maria Cristina Drumond e Castro
- Júlio Cesar da Silva

Modalidade

Trabalho em Construção

Área temática

Ensino e Pesquisa (EPE)

Data de Publicação

15/06/2021

País da Publicação

Brasil

Idioma da Publicação

Português

Página do Trabalho

www.even3.com.br/Anais/casi2020/330115-FATORES-CRITICOS-QUE-AFETAM-A-EVASAO-E-PERMANENCIA-EM-CURSOS-DE-GRADUACAO-A-DISTANCIA-DE-UM-CENTRO-UNIVERSITARIO-

Título do Evento

XIII CASI (Evento On-line)

Título dos Anais do Evento

Anais do XIII CASI - Congresso de Administração, Sociedade e Inovação (Evento On-line)

Nome da Editora

Even3

Meio de Divulgação

Meio Digital

Como citar

CASTRO, Maria Cristina Drumond e; SILVA, Júlio Cesar da. FATORES CRÍTICOS QUE AFETAM A EVASÃO E PERMANÊNCIA EM CURSOS DE GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA DE UM CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE VALENÇA-RJ: CONTRIBUIÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS. In: Disponível em: <[https://www.even3.com.br/anais/casi2020/330115-FATORES-CRITICOS-QUE-AFETAM-A-EVASAO-E-PERMANENCIA-EM-CURSOS-DE-GRADUACAO-A-DISTANCIA-DE-UM-CENTRO-UNIVERSITARIO->](https://www.even3.com.br/anais/casi2020/330115-FATORES-CRITICOS-QUE-AFETAM-A-EVASAO-E-PERMANENCIA-EM-CURSOS-DE-GRADUACAO-A-DISTANCIA-DE-UM-CENTRO-UNIVERSITARIO-)>. Acesso em: 24/03/2023 16:44

b) Título: Fatores Críticos de Sucesso que afetam a permanência em um curso de tecnologia em Gestão de Pessoas, modalidade EaD, no município de Valença-RJ

Outros dados: título dos anais do evento: XXIV SemeAD – Anais; ano: 2021; ISSN: 2177-3866; páginas: 1-3; DOI: <https://login.semead.com.br/24semead/anais/arquivos/1085.pdf?>

XXIV SEMEAD
Seminários em Administração

novembro de 2021
ISSN 2177-3866

Fatores Críticos de Sucesso que afetam a permanência em um curso de tecnologia em Gestão de Pessoas, modalidade EaD, no município de Valença-RJ

JÚLIO CESAR DA SILVA

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO (UFRRJ)

MARIA CRISTINA DRUMOND E CASTRO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO (UFRRJ)

Agradecimento à orgão de fomento:

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES.

c) Título: Fatores Críticos de Sucesso que Afetam a Permanência e a Evasão em um Curso de Graduação em Administração, Modalidade EaD, de um Centro Universitário do Município de Valença-RJ

Outros dados: título dos anais do evento: Anais do XVIII Congresso Virtual de Administração, 2021; ano: 2021; ISSN: N/A; páginas: 1-18; DOI: <https://convibra.org/publicacao/26770/>

XVIII Congresso Virtual de Administração (2021)

Fatores Críticos de Sucesso Que Afetam a Permanência e a Evasão em Um Curso de Graduação em Administração, Modalidade Ead, de Um Centro Universitário do Município de Valença-Rj

AUTORIA

Júlio Cesar Silva , Maria Cristina Drumond E Castro

ABSTRACT

A revolução tecnológica observada nos últimos anos tem modificado e renovado o processo de ensino e aprendizagem, a exemplo da Educação a Distância (EaD), que cresce de forma significativa e contribui para ampliar o acesso à educação superior. Porém, mesmo diante da expansão e dos benefícios proporcionados por esta modalidade, a evasão discente é um problema recorrente no ensino a distância. Diante disso, este projeto de mestrado tem como objetivo geral identificar os fatores críticos de sucesso que facilitam e dificultam os fenômenos de permanência e evasão em um curso de graduação em Administração, modalidade EaD, de um centro universitário localizado no município de Valença-RJ. Trata-se de um estudo de natureza aplicada, descritivo-exploratório, de abordagem quali-quantitativa, com procedimentos de pesquisa bibliográfica, levantamento de campo, estudo de caso e pesquisa ex-post-facto. A população será composta por acadêmicos matriculados e evadidos do curso de graduação em Administração, modalidade EaD, ofertado pela instituição pesquisada, e a amostra, do tipo não probabilística, definida pelo critério de acessibilidade, constituída de alunos do referido curso após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A coleta de dados será realizada por meio de fichas eletrônicas, questionários, formulários e entrevistas semiestruturadas. Após a coleta, os dados serão analisados por meio da estatística descritiva e da técnica de Análise de Conteúdo. Com a realização do estudo, espera-se resultados de curto, médio e longo prazo que impactarão, de forma positiva, os indicadores educacionais e econômicos da instituição e a sociedade.

DOCUMENTAÇÃO

Tema: Ensino e Pesquisa em Administração

Temas Correlatos: Ensino e Pesquisa em Administração;

Acesso neste artigo: 188

Trabalho em PDF

Certificado de Publicação:

Não disponível

Certificado de Participação:

Não disponível

d) Título: Fatores Críticos de Sucesso e Educação a Distância: definição de fatores estratégicos
Outros dados: título dos anais do evento: Anais do Congresso de Administração, Sociedade e Inovação; ano: 2022; ISSN: 2318-6984; páginas: 1-19; DOI: <https://www.even3.com.br/anais/14casi/474900-fatores-criticos-de-sucesso-e-educacao-a-distancia--definicao-de-fatores-estrategicos/>

Título do Trabalho

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO E EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: DEFINIÇÃO DE FATORES ESTRATÉGICOS

Autores

- Júlio Cesar da Silva
- Maria Cristina Drumond e Castro

Modalidade

Trabalho Completo

Área temática

Ensino e Pesquisa (EPE)

Data de Publicação

04/07/2022

País da Publicação

Brasil

Idioma da Publicação

Português

Página do Trabalho

www.even3.com.br/Anais/14casi/474900-FATORES-CRITICOS-DE-SUCESSO-E-EDUCACAO-A-DISTANCIA--DEFINICAO-DE-FATORES-ESTRATEGICOS

ISSN

2318-6984

Título do Evento

XIV CASI (Evento On-line)

Título dos Anais do Evento

Anais do Congresso de Administração, Sociedade e Inovação - CASI (Evento On-line)

Nome da Editora

Even3

Meio de Divulgação

Meio Digital

Como citar

SILVA, Júlio Cesar da; CASTRO, Maria Cristina Drumond e. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO E EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: DEFINIÇÃO DE FATORES ESTRATÉGICOS. In: Anais do Congresso de Administração, Sociedade e Inovação - CASI (Evento On-line). Anais...Volta Redonda(RJ) Universidade Federal Fluminense, 2022. Disponível em: <<https://www.even3.com.br/anais/14casi/474900-FATORES-CRITICOS-DE-SUCESSO-E-EDUCACAO-A-DISTANCIA--DEFINICAO-DE-FATORES-ESTRATEGICOS>>. Acesso em: 24/03/2023 17:04

e) Título: Permanência e Evasão na Educação a Distância: identificação de Fatores Críticos de Sucesso

Outros dados: título dos anais do evento: Anais do CIET:EnPET|CIESUD:ESUD|2022; ano: 2022; ISSN: 2316-8722; páginas: 1-5; DOI: <https://ciet.ufscar.br/submissao/index.php/2022/article/view/2225>

Início / Arquivos / CIET:CIESUD:2022 - Eixo Temático 4 - Gestão E Políticas Educacionais no contexto das TDIC / Artigos

PERMANÊNCIA E EVASÃO NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: IDENTIFICAÇÃO DE FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

JÚLIO CESAR DA SILVA

MARIA CRISTINA DRUMOND CASTRO

Resumo

Idioma

English

Español (España)

Português (Brasil)

Informações

Para leitores

Para Autores

Para Bibliotecários

Apresentação de Trabalhos

a) Título: Fatores Críticos que Afetam a Evasão e Permanência em Cursos de Graduação a Distância de um Centro Universitário do Município de Valença-RJ: contribuições para a elaboração de estratégias

Outros dados: evento: XIII CASI - Congresso de Administração, Sociedade e Inovação; ano: 2021; modalidade: evento virtual

XIII Congresso de Administração,
Sociedade e Inovação

Rio de Janeiro - RJ

CERTIFICADO

Certificamos que o trabalho intitulado Fatores Críticos que Afetam a Evasão e Permanência em Cursos de Graduação a Distância de um Centro Universitário do Município de Valença-RJ: contribuições para a elaboração de estratégias de autoria de Maria Cristina Drumond e Castro e Júlio Cesar da Silva, foi apresentado na sessão Ensino e Pesquisa (EPE) do XIII CASI (Evento On-line), realizado em 20/05/2021 a 21/05/2021.

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2021

Prof. Paulo Alvarago Oliveira
DIRETOR GERAL

Prof. Marco Houdir Abdalla
DIRETOR CIENTÍFICO

Prof. Pires Teófilo
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Evento On-Line

20-21 de maio de

2021

b) Título: Fatores Críticos de Sucesso que afetam a permanência em um curso de tecnologia em Gestão de Pessoas, modalidade EaD, no município de Valença-RJ
Outros dados: evento: XXIV Seminários de Administração da USP – XXIV SemeAD; ano: 2021; modalidade: evento virtual

c) Título: Fatores Críticos de Sucesso que Afetam a Permanência e a Evasão em um Curso de Graduação em Administração, Modalidade EaD, de um Centro Universitário do Município de Valença-RJ
Outros dados: evento: XVIII Congresso Virtual de Administração; ano: 2021; modalidade: evento virtual

*O evento disponibiliza certificado de apresentação somente para os alunos interessados no comprovante, mediante o pagamento de taxa de emissão.

d) Título: Fatores Críticos de Sucesso e Educação a Distância: definição de fatores estratégicos
Outros dados: evento: XIV CASI - Congresso de Administração, Sociedade e Inovação; ano: 2022; modalidade: evento virtual

e) Título: Permanência e Evasão na Educação a Distância: identificação de Fatores Críticos de Sucesso
 Outros dados: evento: Congresso Internacional de Educação e Tecnologias/Encontro de Pesquisadores em Educação e Tecnologias e Congresso Internacional de Educação Superior a Distância/Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância (CIET:EnPET|CIESUD:ESUD|2022); ano: 2022; modalidade: evento virtual

Ações de Extensão¹

a) Título: Do Currículo à Entrevista de Emprego: como se tornar atrativo para o mercado de trabalho?

Outros dados: ano: 2022; carga horária: 30h; modalidade: curso *on-line*

<h1>Certificado</h1>		
<p>Certificamos que, O(A) DISCENTE JÚLIO CESAR DA SILVA, MATRÍCULA 20211000258, participou do curso de extensão DO CURRÍCULO À ENTREVISTA DE EMPREGO: COMO SE TORNAR ATRATIVO PARA O MERCADO DE TRABALHO?, com carga horária de 30 hora(s), coordenado pelo(a) Professor(a) DANIELE DA ROCHA FARIA, promovido pelo(a) DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS/IM, na função de MINISTRANTE DE ATIVIDADES, com 30 hora(s) de atividades desenvolvidas. A atividade foi realizada no período de 29 de Agosto de 2022 a 29 de Setembro de 2022.</p>		
<p>Seropédica, 6 de Outubro de 2022</p>		
<p>Rosa Maria Marcos Mendes Pró-Reitor de Extensão</p>		
<p>Código de verificação: 38dab05198 Número do Documento: 641949</p>		
<p>Para verificar a autenticidade deste documento acesse https://sigaa.ufrj.br/sigaa/documentos/ e utilize o link <i>Extensão >> Certificado de Participante como Membro da Equipe de Ação de Extensão</i>, informando o número do documento, data de emissão do documento e o código de verificação.</p>		

<h1>Certificado</h1>		
<p>Certificamos que, O(A) DISCENTE JÚLIO CESAR DA SILVA, MATRÍCULA 20211000258, participou do curso de extensão DO CURRÍCULO À ENTREVISTA DE EMPREGO: COMO SE TORNAR ATRATIVO PARA O MERCADO DE TRABALHO, com carga horária de 30 hora(s), coordenado pelo(a) Professor(a) DANIELE DA ROCHA FARIA, promovido pelo(a) DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS/IM, na função de MINISTRANTE DE ATIVIDADES, com 30 hora(s) de atividades desenvolvidas. A atividade foi realizada no período de 24 de Outubro de 2022 a 24 de Novembro de 2022.</p>		
<p>Seropédica, 7 de Dezembro de 2022</p>		
<p>Rosa Maria Marcos Mendes Pró-Reitor de Extensão</p>		
<p>Código de verificação: 468c5f0b6b Número do Documento: 674034</p>		
<p>Para verificar a autenticidade deste documento acesse https://sigaa.ufrj.br/sigaa/documentos/ e utilize o link <i>Extensão >> Certificado de Participante como Membro da Equipe de Ação de Extensão</i>, informando o número do documento, data de emissão do documento e o código de verificação.</p>		

¹ A ação de extensão desenvolvida pelo discente relacionou-se à linha de pesquisa “Estratégia de Gestão de Pessoas e Organizações” (Linha 3, Projeto de Pesquisa 3.2. – Estratégias de Gestão de Pessoas, Liderança Organizacional e Relações de Trabalho), do Programa de Pós-Graduação, e possibilitou utilizar o tema de pesquisa, EaD, para promover a capacitação da comunidade por meio da ação de extensão.

Aplicabilidade da Produção Tecnológica

Descrição da Abrangência realizada:

Este relatório descreve o produto final associado à dissertação de mestrado profissional que teve como objetivo identificar os FCS que afetam a permanência e a evasão em um curso de graduação a distância e propor ações voltadas para reforçar a permanência acadêmica e a reduzir a evasão discente na instituição.

Descrição da Abrangência potencial:

As ações propostas para fortalecer a permanência e reduzir a evasão no curso investigado podem ser aplicadas em outros cursos ofertados a distância pela instituição, respeitando as particularidades e necessidades de cada curso.

Descrição da Replicabilidade:

A replicabilidade das ações propostas no plano de ação é possível e recomendada para todos os cursos EaD da instituição, observados os ajustes ou adaptações necessárias. Ademais, a metodologia descrita na pesquisa apresenta o passo a passo para coleta e análise dos dados, podendo ser aplicada por outras instituições educacionais.

A produção necessita estar no repositório?

Sim

Documentos Anexados (em PDF)

- Declaração emitida pela organização cliente
- Relatório

Plano de Ação Proposto

A partir da revisão teórica sobre o tema, dos resultados observados na pesquisa de campo e na experiência diária do pesquisador enquanto professor e tutor de cursos à distância da organização, elaborou-se um plano de ação cujo objetivo é apresentar algumas medidas que contribuirão para que a instituição investigada fortaleça a permanência acadêmica e reduza a evasão discente no curso de Administração, modalidade EaD. Para elaboração deste plano, adotou-se a utilização de três ferramentas estratégicas, quais sejam, Matriz GUT, Método SMART e Ferramenta 5W3H.

Matriz GUT

A Matriz GUT, segundo Bastos (2014), tem como objetivo priorizar os problemas identificados e tratá-los, considerando sua Gravidade (G), Urgência (U) e Tendência (T). Ainda de acordo com o autor, a ferramenta possui a capacidade de estabelecer prioridades, orientar ações e fornecer visão ampla do que precisa ser realizado, sendo uma ferramenta simples e de fácil montagem e aplicação.

Ao adotar a Matriz GUT, evita-se misturar os problemas, fato que pode gerar confusão e dificultar a visão do administrador na identificação dos problemas que são prioritários e na

sua relevância, pois a ferramenta possibilita selecionar e escalonar os problemas, considerando os principais aspectos positivos e negativos que a solução dos mesmos acarretará (BASTOS, 2014).

Em relação aos elementos da matriz, a Gravidade (G) representa o possível dano ou prejuízo, quantitativo ou qualitativo, que pode ser ocasionado pelo problema, com efeitos a médio ou longo prazo. A Urgência (U) refere-se à questão do tempo que existe para resolver um problema ou situação. Já a Tendência (T) representa o potencial de crescimento do problema e a probabilidade deste torna-se maior com o passar do tempo, o que exige analisar o padrão ou a tendência de evolução da situação (BASTOS, 2014).

Conforme explica Bastos (2014), cada elemento da Matriz GUT é avaliado em uma escala que varia de 1 a 5, como ilustra a tabela 1 abaixo.

Tabela 1 – Classificação dos elementos da Matriz GUT

Gravidade (G)	Urgência (U)	Tendência (T) [“Se nada for feito...”]	Nota
Extremamente grave	Precisa de ação imediata	Irá piorar rapidamente	5
Muito grave	É urgente	Irá piorar em pouco tempo	4
Grave	O mais rápido possível	Irá piorar	3
Pouco grave	Pouco urgente	Irá piorar a longo prazo	2
Sem gravidade	Pode esperar	Não irá mudar	1

Fonte: Bastos (2014).

A montagem da Matriz GUT, segundo Bastos (2014) e Rabello (2022), ocorre em quatro etapas: (1) listagem dos problemas, na qual lista-se todos os problemas relacionados à atividade que se deseja analisar, considerando os três elementos da matriz: Gravidade, Urgência e Tendência; (2) pontuação de cada um dos problemas, em que se atribui notas de acordo com os critérios estabelecidos, que variam de situações menos favoráveis (graves) e por isso recebem notas altas (5) a situações mais favoráveis (leves e brandas), as quais recebem a menor nota (1). A etapa (3), grau crítico, consiste na multiplicação dos quocientes gravidade, urgência e tendência ($G \times U \times T$). Por fim, na etapa (4), sequência de atividades, realiza-se a classificação dos problemas a partir do resultado obtido na etapa 3, o qual irá definir a prioridade de correção: o problema que obter maior pontuação terá prioridade de resolução. A tabela 2 a seguir ilustra um exemplo de montagem final da Matriz GUT.

Tabela 2 – Montagem da Matriz GUT

Problema	Gravidade	Urgência	Tendência	Grau Crítico ($G \times U \times T$)	Sequência de Atividades
Problema 1	4	4	3	48	2
Problema 2	5	5	5	125	1
Problema 3	3	2	5	30	3

Fonte: Rabello (2022).

Após priorizar os problemas utilizando a Matriz GUT, inicia-se o planejamento de metas estratégicas para correção dos problemas identificados. No entanto, as metas estabelecidas devem ser planejadas de forma eficiente. Para isso, uma alternativa é o uso do Método SMART.

Método SMART

O Método SMART é um acrônimo derivado das palavras em inglês *Specific* (Específico), *Measurable* (Mensurável), *Achievable* (Atingível), *Relevant* (Relevante) e *Time-Based* (Temporal).

A utilização do método possibilita estabelecer metas específicas (facilmente entendidas), mensuráveis (podem ser medidas por meio de indicadores), atingíveis (passíveis de serem alcançadas dentro de uma realidade), relevantes (que façam sentido e gerem resultados) e temporais (precisam ter um prazo para serem alcançadas), conforme explica Nakagawa (2017) e ilustra a figura 1.

S	<i>Specific</i>	Específica	Deve ser clara, não deixando dúvidas do que se trata
M	<i>Measurable</i>	Mensurável	Pode ser medida de alguma forma
A	<i>Assignable</i>	Atribuível	Deve ter uma pessoa ou grupo responsável
R	<i>Realistic</i>	Realista	Deve ser desafiadora e também alcançável no tempo proposto
T	<i>Time-based</i>	Limitada no tempo	Deve ter seu prazo para alcance bem definido

Figura 1 – Método SMART

Fonte: Rodrigues (2018).

Após definir e validar cada meta pelo Método SMART, deve-se transformá-las em iniciativas, que serão os meios utilizados para alcançar as metas (NAKAGAWA, 2017). Para isso, o autor sugere a elaboração de um plano de ação baseado na Ferramenta 5W2H.

Ferramenta 5W2H

A Ferramenta 5W2H é um instrumento de planejamento estratégico que fornece sete diretrizes: o que será feito (*What*), por que será feito (*Why*), onde será feito (*Where*), quando será feito (*When*), por quem será feito (*Who*), como será feito (*How*) e quanto vai custar (*How Much*).

A metodologia 5W2H possibilita estruturar o pensamento de forma organizada e materializada antes de implantar alguma solução relacionada ao negócio, bem como contribui para melhorar o processo de segregação de tarefas dentro de um processo e a visualizar, de maneira gerencial, como os processos estão se desenvolvendo (BEHR; MORO; ESTABEL, 2008). Silva (2009) complementa que a ferramenta é muito utilizada para elaborar um plano de ação e colocar em prática as alternativas de solução propostas, além de possibilitar padronizar os procedimentos. O quadro 1 a seguir sintetiza as diretrizes da Ferramenta 5W2H.

Quadro 1 – Ferramenta 5W2H

Tipo	5W2H	Descrição
Assunto	O quê?	Qual ação a ser tomada?
Objetivo	Por quê?	Por que tomar a ação?
Local	Onde?	Onde será realizada a ação?
Prazo	Quando?	Quando será realizada a ação?
Pessoas	Quem?	Quem irá realizar a ação?
Método	Como?	Como será realizada a ação?
Custo	Quanto?	Quanto custará a melhoria?

Fonte: Silva (2009).

De início, a ferramenta incorporava apenas sete diretrizes, contudo, frente a necessidade de mensurar o sucesso da ação proposta, inseriu-se, posteriormente, uma nova diretriz, como avaliar/medir os resultados (*How Measure*), conforme destacam Alves *et al.* (2022). Com a

inserção da nova variável, o instrumento passa a ser denominado de Ferramenta 5W3H. No plano de ação aqui sugerido, adotou-se a diretriz que visa mensurar o sucesso da ação proposta.

Plano de Ação

A partir dos resultados obtidos com a aplicação dos questionários aos estudantes matriculados e das entrevistas conduzidas com os alunos evadidos do curso de Administração, modalidade EaD, do UNIFAA, foi possível identificar os FCS que afetam a permanência e a evasão discente no curso investigado, conforme apresentado e discutido na seção anterior. Para elaboração do plano de ação proposto, foram selecionados os FCS que alcançaram maior quantitativo percentual de concentração de respostas nos pontos da escala Likert utilizada, classificando-os como facilitadores ou dificultadores da permanência, bem como aqueles citados pelos evadidos do curso e que representam um ponto de atenção para a instituição.

Vale destacar que alguns FCS identificados no estudo, tais como problemas pessoais e financeiros, família e outros, são externos à instituição e, portanto, difíceis de serem solucionados a partir de ações propostas pela organização, pois são inerentes aos estudantes, o que demanda estratégias de solução dos próprios discentes. Além disso, este plano de ação não tem como objetivo propor medidas para todos os FCS identificados, mas sugerir, de imediato, ações para resolver os problemas que exigem maior atenção. A partir desta proposta e dos resultados observados na pesquisa, abre-se a possibilidade para que os gestores proponham outras estratégias para fortalecer a permanência e evitar a evasão nos cursos a distância ofertados pelo UNIFAA.

O quadro 2 apresenta os FCS selecionados para compor o plano de ação sugerido.

Quadro 2 – FCS selecionados para compor o plano de ação

FCS	Descrição
FCS 01	Apoio dos professores e tutores para promover a interação dos estudantes ao longo do curso
FCS 02	Disponibilização de ferramentas no AVA para promover a interação entre professores, tutores e alunos
FCS 03	Qualidade do <i>feedback</i> fornecido por professores e tutores
FCS 04	Gestão do tempo para realizar o curso
FCS 05	Condições do ambiente de estudo em casa
FCS 06	Motivação para realizar o curso
FCS 07	Acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem
FCS 08	Acesso e qualidade do material didático
FCS 09	Habilidade para utilizar os recursos tecnológicos
FCS 10	Problemas financeiros

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Após seleção dos FCS a partir dos critérios citados anteriormente, estes foram inseridos na Matriz GUT com o objetivo de classificá-los segundo o grau de prioridade e, assim, identificar aqueles que exigem ações imediatas, conforme apresenta a tabela 3 a seguir.

Tabela 3 – Análise dos FCS a partir da Matriz GUT

FCS	G ¹	U ²	T ³	Grau Crítico (G x U x T)	Sequência de Atividades
Apoio dos professores e tutores para promover a interação dos estudantes ao longo do curso	4	4	3	48	03
Disponibilização de ferramentas no AVA para promover a interação entre professores, tutores e alunos	3	4	3	36	04
Qualidade do <i>feedback</i> fornecido por professores e tutores	4	4	4	64	02
Gestão do tempo para realizar o curso	5	5	4	100	01
Condições do ambiente de estudo em casa	2	3	3	18	06
Motivação para realizar o curso	3	3	3	27	05
Acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem	4	4	4	64	02
Acesso e qualidade do material didático	3	4	3	36	04
Habilidade para utilizar os recursos tecnológicos	4	4	3	48	03
Problemas financeiros	2	3	3	18	06

1 = Gravidade; 2 = Urgência; 3 = Tendência

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Conforme exposto na Matriz GUT, a identificação do grau crítico de cada FCS permitiu definir, de acordo com a ordem de prioridade, a sequência em que as atividades propostas deverão ser executadas.

Finalizada as etapas anteriores, utilizou-se o Método SMART para propor, por meio da Ferramenta 5W3H, ações para minimizar os FCS selecionados que afetam a permanência e a evasão no curso de Administração, modalidade EaD, do UNIFAA. A apresentação dos FCS e das ações propostas segue a sequência priorizada pela Matriz GUT.

FCS 04: Gestão do tempo para realizar o curso

Quadro 3 – Método 5W3H proposto (continua)

<i>What?</i> (O quê?)	Desenvolvimento de um aplicativo institucional para gerenciamento do tempo.
<i>Why?</i> (Por quê?)	Para que os estudantes possam gerenciar o tempo dedicado ao estudo.
<i>Who?</i> (Quem?)	Profissionais do setor de Inovação Tecnológica da instituição e o pesquisador.
<i>When?</i> (Onde?)	Setor de Inovação Tecnológica da instituição.
<i>Where?</i> (Quando?)	Curto Prazo: agosto de 2023 a dezembro de 2023.
<i>How?</i> (Como)	<i>Brainstorming</i> com os estudantes e sessões de mentoria semanais com os colaboradores do setor de Inovação Tecnológica da instituição.
<i>How Much?</i> (Quanto?)	Valor do aplicativo (a ser definido), tempo e dedicação dos envolvidos.
<i>How Measure?</i> (Como medir?)	Pesquisa de satisfação e <i>feedback</i> dos estudantes usuários.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

A gestão do tempo, na EaD, é um fator que contribui para o sucesso do aluno e exerce influência sobre a permanência no curso, como observado nos estudos citados ao longo desta pesquisa. Para os alunos do curso de Administração, modalidade EaD, do UNIFAA, a gestão do tempo, bem como a habilidade pessoal para geri-lo são FCS importantes para garantir a permanência e evitar a evasão.

Para atender a esta necessidade dos discentes, propõe-se, em parceria com o setor de Inovação Tecnológica da organização, o desenvolvimento de um aplicativo institucional para o gerenciamento do tempo. A ferramenta difere das já existentes por não funcionar como uma agenda genérica de organização de tarefas e por atender de forma específica a realidade da instituição.

O aplicativo será sincronizado com as disciplinas que o aluno estiver cursando em cada semestre de modo a permitir que o discente determine dia e horário em que realizará cada atividade como, por exemplo, leitura de um capítulo do livro, realização de exercícios objetivos, participações no fórum de discussão e demais tarefas. Para lembrar o estudante de cumprir o cronograma proposto, serão emitidos alertas informando-o das atividades agendadas.

Além disso, o aplicativo terá uma função que exercerá o papel de cronômetro e sempre manterá na tela principal a contagem regressiva para o término de prazo do módulo em que o aluno está matriculado. Outra funcionalidade oferecida pela ferramenta será a disponibilização de todas as datas referentes aos eventos do semestre, como data de início e término do módulo, abertura do prazo de agendamento de provas, datas de aplicação das provas, dentre outras definidas no calendário acadêmico.

Para que as necessidades dos alunos em relação ao gerenciamento do tempo para os estudos sejam atendidas ao máximo, serão realizadas, na fase inicial de desenvolvimento do projeto, sessões *on-line* de *brainstorming* com os estudantes, para que estes indiquem, além das já citadas, outras funcionalidades que deverá estar presentes no aplicativo.

A efetividade desta ação poderá ser avaliada por meio de uma pesquisa de satisfação e por meio da análise dos *feedbacks* ofertados pelos alunos usuários do aplicativo.

FCS 03: Qualidade do *feedback* fornecido por professores e tutores

Quadro 4 – Método 5W3H proposto

<i>What?</i> (O quê?)	Treinamento <i>on-line</i> sobre o tema <i>feedback</i> .
<i>Why?</i> (Por quê?)	Aperfeiçoar os <i>feedbacks</i> ofertados por professores e tutores.
<i>Who?</i> (Quem?)	Especialistas externos ou profissionais da instituição com experiência no assunto.
<i>When?</i> (Onde?)	Plataforma virtual (<i>Google Meet</i> ou <i>Zoom</i>).
<i>Where?</i> (Quando?)	Curto Prazo: dia e horário convenientes para professores e tutores.
<i>How?</i> (Como)	Exposição dialogada, estudo de casos e atividades práticas.
<i>How Much?</i> (Quanto?)	Valor da hora-aula (preço a definir), tempo e dedicação dos envolvidos.
<i>How Measure?</i> (Como medir?)	<i>Feedback</i> dos participantes do treinamento, pesquisa de satisfação e avaliação das respostas dadas aos alunos por professores e tutores.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

A qualidade do *feedback* ofertado por professores e tutores é essencial em um curso a distância, pois este retorno orienta o aluno em seus estudos, indica o que está sendo realizado de forma correta e indica o que deve ser feito para corrigir os pontos fracos. Para atingir este objetivo, o *feedback* precisa ser elaborado de forma correta e ofertado durante todo o processo de ensino-aprendizagem, de modo que o discente se sinta guiado em seus estudos. Segundo os estudantes pesquisados, a qualidade do *feedback* fornecido por professores e tutores é um FCS para a sua permanência no curso.

Neste sentido, sugere-se a realização de treinamentos sobre *feedback* na EaD, os quais poderão ser realizados de modo *on-line* e terá como público professores e tutores. Os treinamentos poderão ser conduzidos por profissionais externos ou internos à instituição, com experiência no tema, e deverão proporcionar momentos de atividades práticas e não somente exposições dialogadas.

Em relação aos temas discutidos nos encontros, estes podem abranger, dentre outros, os seguintes tópicos: a importância do *feedback* na EaD, tipos de *feedback*, técnicas de *feedback* e erros a serem evitados no *feedback*.

Sugere-se que os treinamentos sejam realizados no início de cada semestre, de modo a conscientizar professores e tutores da importância do *feedback* correto ao aluno. Para avaliar a eficácia da ação, recomenda-se analisar o *feedback* dos professores e tutores acerca dos

treinamentos, a realização de pesquisa de satisfação ao término de cada encontro e a avaliação periódica, pelo coordenador do curso e de tutoria, das respostas dadas aos alunos por professores e tutores, com o objetivo de verificar se o conhecimento transmitido está sendo aplicado na prática.

FCS 07: Acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem

Quadro 5 – Método 5W3H proposto

<i>What?</i> (O quê?)	Vídeos explicativos sobre a utilização do AVA.
<i>Why?</i> (Por quê?)	Para auxiliar os estudantes no acesso ao AVA.
<i>Who?</i> (Quem?)	Professores, tutores e equipe técnica do setor de EaD da instituição.
<i>When?</i> (Onde?)	Espaço de gravação pessoal utilizado por professores, tutores e equipe técnica e AVA do curso.
<i>Where?</i> (Quando?)	Curto Prazo: maio de 2023 a julho de 2023.
<i>How?</i> (Como)	Gravação de vídeos e disponibilização no AVA do curso.
<i>How Much?</i> (Quanto?)	Tempo e dedicação dos envolvidos.
<i>How Measure?</i> (Como medir?)	<i>Feedback</i> dos estudantes.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Em um curso a distância, o acesso ao AVA deve proporcionar uma experiência positiva para o aluno, pois é neste espaço que o discente terá acesso ao curso e aos materiais disponíveis e realizará todas as atividades propostas. Como observado neste e em outros estudos, o acesso ao AVA é um FCS importante para a permanência do aluno e pode, em algumas situações, contribuir para a evasão acadêmica.

Para os estudantes matriculados no curso de Administração, modalidade EaD, do UNIFAA, o acesso ao AVA é importante para a permanência no curso; já para os alunos evadidos pesquisados, o AVA do curso exerceu influência na evasão, pois alguns relataram problemas para acessarem o ambiente virtual e dificuldades para localizarem as atividades e materiais didáticos disponíveis neste espaço.

Para minimizar este problema, sugere-se a elaboração de vídeos explicativos acerca da utilização do AVA pelo estudante. Estes vídeos poderão ser desenvolvidos por professores, tutores ou pela equipe técnica do setor de EaD. É importante que os vídeos elaborados sejam curtos para facilitar a visualização e compreensão e gravados no próprio AVA para que os estudantes acompanhem o passo a passo descrito.

Os vídeos, com duração média de 2 minutos, deverão abordar tópicos como acesso ao AVA por meio do portal do aluno, localização das atividades avaliativas, opções de comunicação com professores e tutores, utilização da sala de tutoria, acesso ao fórum avaliativo, passo a passo para realizar o agendamento de provas, formas de interação com os colegas da turma, dentre outros. Após a gravação, os vídeos deverão ser inseridos no portal do aluno e no espaço virtual da disciplina.

Recomenda-se que a instituição crie um canal no *Youtube* específico para estes vídeos e que o acesso seja disponibilizado ao aluno, por *e-mail* ou por mensagem de *WhatsApp*. Esta ação torna-se relevante pelo fato de que se o aluno tem dificuldade para acessar o AVA, este não conseguirá, de início, visualizar os vídeos que orientam o acesso disponíveis dentro do ambiente virtual, ou seja, necessita-se de uma orientação prévia ao primeiro acesso.

A efetividade da ação pode ser avaliada por meio de *feedbacks* ofertados pelos estudantes, os quais indicarão se os vídeos contribuem ou não para facilitar o acesso ao AVA.

FCS 01: Apoio dos professores e tutores para promover a interação dos estudantes ao longo do curso

Quadro 6 – Método 5W3H proposto

<i>What?</i> (O quê?)	Incluir momentos de interação em tempo real utilizando ferramentas tecnológicas.
<i>Why?</i> (Por quê?)	Para incentivar e apoiar a interação dos estudantes ao longo do curso.
<i>Who?</i> (Quem?)	Professores e tutores.
<i>When?</i> (Onde?)	Momentos síncronos realizados no AVA.
<i>Where?</i> (Quando?)	Curto, Médio e Longo Prazo: durante os encontros síncronos realizados no AVA.
<i>How?</i> (Como)	Aplicação de atividades utilizando ferramentas tecnológicas que proporcionam interação, a exemplo do <i>Kahoot</i> , <i>Padlet</i> e <i>Miro</i> .
<i>How Much?</i> (Quanto?)	Tempo e dedicação dos professores e tutores.
<i>How Measure?</i> (Como medir?)	<i>Feedback</i> dos estudantes.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

A interação na EaD é um fator importante para garantir a permanência acadêmica e evitar a evasão discente, pois como já discutido, a interação ao longo de um curso a distância proporciona ao estudante o sentimento de que ele não está sozinho, o qual contribui para elevar a motivação e o interesse. Em um curso *on-line*, deve-se desenvolver estratégias que possibilitem a interação constantes entre professores, tutores e alunos, de modo que a separação física e geográfica não se torne uma barreira de isolamento.

Segundo os estudantes matriculados no curso investigado, o apoio fornecido por professores e tutores para promover a interação ao longo do curso é um FCS que facilita a permanência acadêmica. Diante disso, torna-se necessário desenvolver uma ação que atenda a esta necessidade apontada pelos discentes.

Para atender a esta demanda, sugere-se que professores e tutores incluam momentos de interação em tempo real utilizando diferentes ferramentas tecnológicas. Como já citado, os cursos a distância do UNIFAA proporcionam aos alunos encontros síncronos semanais, os quais possibilitam desenvolver a ação proposta. Ademais, o modelo de ensino a distância da instituição está passando por uma etapa de reformulação e o tutor também passará a ter um espaço de interação síncrona semanal com o aluno, assim como já ocorre com os professores, o que reforça a possibilidade de aplicação da estratégia sugerida.

Durante os encontros síncronos, professores e tutores deverão realizar atividades com o uso de ferramentas tecnológicas que proporcionam a interação entre os estudantes, de modo a promover, incentivar e apoiar o entrosamento entre os participantes do curso. Dentre as diferentes ferramentas tecnológicas que atendem a este objetivo, podemos citar o *Kahoot*, o *Padlet* e o *Miro*, os quais possibilitam desenvolver atividades colaborativas em tempo real entre os estudantes.

O professor e o tutor podem, por exemplo, desenvolver uma atividade utilizando o *Padlet*, na qual os alunos terão como atribuição criar um mural interativo sobre determinado tema. A atividade pode ser iniciada no encontro *on-line* e ser finalizada posteriormente pelos estudantes, os quais continuarão interagindo ao longo da execução da tarefa, já que a ferramenta oferta esta possibilidade.

Na execução desta ação, é importante destacar a necessidade de verificar o grau de conhecimento dos professores e tutores acerca do uso das ferramentas tecnológicas citadas, pois este saber é primordial para o alcance do objetivo desejado. Caso os profissionais não possuam as habilidades necessárias para o uso destas ferramentas, sugere-se que a instituição ofereça oficinas virtuais de capacitação para estes colaboradores.

Para avaliar a eficácia da ação proposta, professores e tutores devem solicitar aos alunos, ao longo dos encontros síncronos, *feedbacks* acerca das estratégias de interação utilizadas.

FCS 09: Habilidade para utilizar os recursos tecnológicos

Quadro 7 – Método 5W3H proposto

<i>What?</i> (O quê?)	Curso <i>on-line</i> de informática.
<i>Why?</i> (Por quê?)	Para desenvolver as habilidades tecnológicas dos estudantes.
<i>Who?</i> (Quem?)	Discentes dos cursos de tecnologia da instituição e equipe de gravação.
<i>When?</i> (Onde?)	Estúdio de gravação da instituição e AVA do curso.
<i>Where?</i> (Quando?)	Curto Prazo: agosto de 2023 a dezembro de 2023.
<i>How?</i> (Como)	Gravação de vídeos no estúdio da instituição e disponibilização no AVA do curso.
<i>How Much?</i> (Quanto?)	Bolsa discente, tempo e dedicação dos envolvidos.
<i>How Measure?</i> (Como medir?)	Testes avaliativos e <i>feedback</i> dos estudantes.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Uma das características da EaD é a utilização de diferentes recursos tecnológicos para condução do processo de ensino-aprendizagem, sem que estes sejam o fim desejado, mas o meio utilizado para alcançar o objetivo desejado. Neste sentido, para obter sucesso em um curso a distância é necessário que o aluno possua, no mínimo, habilidades básicas de informática, como utilização de editores de texto, navegação *on-line*, dispositivos eletrônicos, dentre outras.

Este conhecimento é importante para garantir a permanência do aluno e evitar a evasão discente, como já relatado em pesquisas anteriores e identificado neste estudo. De acordo com os alunos matriculados e evadidos do curso de Administração, modalidade EaD, do UNIFAA, as habilidades tecnológicas são importantes para o sucesso ao longo da graduação e a ausência destas representa um FCS que dificulta a permanência e contribui para a decisão de abandonar o curso.

Diante desta necessidade identificada na literatura e apontada pelos estudantes do curso investigado, sugere-se que a instituição ofereça a todos os alunos matriculados na modalidade a distância um curso *on-line* de informática, o qual poderá ser dividido em três níveis: básico, intermediário e avançado, ofertados em unidades de aprendizagem. O curso será disponibilizado no AVA do curso para que o aluno o acesse, assista às aulas e realize as atividades avaliativas. Ao término do curso, caso seja aprovado, o discente receberá certificação.

Propõe-se que o curso de informática seja desenvolvido em parceria com os cursos da área tecnológica ofertados pela instituição, que poderá elaborar um edital específico para selecionar alunos dos cursos de tecnologia que atuarão como instrutores do curso de informática. A atuação poderá ser voluntária ou remunerada por meio de bolsa discente, sob orientação de um professor. Dentre os critérios de seleção, deve-se incluir requisitos como desempenho acadêmico, habilidades tecnológicas, conhecimentos de informática, habilidades de comunicação, entre outros. Aos discentes instrutores será conferido, ao término da gravação do curso, certificado referente à atividade realizada.

Para avaliar a efetividade da ação, ao término de cada unidade de aprendizagem do curso, o aluno deverá responder a uma atividade que avaliará o conhecimento adquirido. Caso o resultado seja positivo, o estudante irá prosseguir para a próxima unidade; caso contrário, irá refazer a unidade para adquirir a habilidade desejada. Além disso, pode-se avaliar os *feedbacks* dos estudantes para identificar a eficácia ou não da ação proposta.

FCS 02: Disponibilização de ferramentas no AVA para promover a interação entre professores, tutores e alunos

Quadro 8 – Método 5W3H proposto

<i>What?</i> (O quê?)	Criação de uma sala de bate-papo dentro de cada disciplina.
<i>Why?</i> (Por quê?)	Para promover a interação entre professores, tutores e estudantes.
<i>Who?</i> (Quem?)	Equipe técnica do setor de EaD.
<i>When?</i> (Onde?)	Setor de EaD e AVA.
<i>Where?</i> (Quando?)	Curto Prazo: maio de 2023 a agosto de 2023.
<i>How?</i> (Como)	Desenvolver e inserir no AVA uma extensão que possibilite a criação de salas de bate-papo dentro de cada disciplina do curso.
<i>How Much?</i> (Quanto?)	Tempo e dedicação da equipe técnica.
<i>How Measure?</i> (Como medir?)	<i>Feedback</i> dos estudantes.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

A interação entre professores, tutores e alunos, como já discutido, é relevante para o sucesso do estudante em um curso à distância. Uma forma de garantir esta interação é a disponibilização e a utilização de diferentes ferramentas no AVA, como fórum de discussão e o recurso *chat*. De acordo com os discentes matriculados no curso pesquisado, a disponibilização de uma ferramenta no AVA que possibilite a interação entre professores, tutores e alunos e entre os próprios estudantes é um FCS que facilita a permanência e, portanto, contribui para evitar a evasão acadêmica.

À vista disso, propõe-se criar e inserir, em cada disciplina do curso, uma sala de bate-papo virtual, na qual poderão interagir professores, tutores e alunos, de modo síncrono ou assíncrono. A sugestão de criar uma sala em cada disciplina ocorre em virtude da necessidade de organizar as discussões em torno de temas comuns. A sala de bate-papo difere-se do *chat* pelo fato de que neste o aluno conversa somente com o interlocutor selecionado. Nas salas de bate-papo de cada disciplina, as mensagens deverão ficar salvas e disponíveis de forma permanente para garantir a interação contínua entre professores, tutores e alunos.

Para avaliar a eficácia da ação proposta, sugere-se solicitar *feedbacks* aos alunos sobre a ferramenta inserida no AVA e avaliar os retornos obtidos.

FCS 08: Acesso e qualidade do material didático

Quadro 9 – Método 5W3H proposto

<i>What?</i> (O quê?)	Vídeos explicativos de acesso ao material didático do curso e revisão e atualização do material didático.
<i>Why?</i> (Por quê?)	Facilitar o acesso ao material didático utilizado no curso e garantir a qualidade destes materiais.
<i>Who?</i> (Quem?)	Professores, tutores, coordenação do curso e equipe técnica do setor de EaD.
<i>When?</i> (Onde?)	Espaço de gravação pessoal utilizado por professores, tutores, coordenação do curso e equipe técnica e AVA do curso.
<i>Where?</i> (Quando?)	Curto Prazo: início de todo semestre letivo.
<i>How?</i> (Como)	Gravação de vídeos e disponibilização no AVA do curso e revisão do material didático de cada disciplina.
<i>How Much?</i> (Quanto?)	Tempo e dedicação dos professores, coordenação e equipe técnica.
<i>How Measure?</i> (Como medir?)	<i>Feedback</i> dos estudantes.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

O acesso e a qualidade do material didático utilizado em um curso a distância são importantes, como já destacado em estudos anteriores e nesta investigação. Para os estudantes, a qualidade do material didático é fundamental para garantir o sucesso em um curso *on-line*.

Segundo os discentes do curso de Administração, modalidade EaD, do UNIFAA, o acesso e a qualidade do material utilizado ao longo do curso é um FCS que pode colaborar para a permanência acadêmica ou contribuir para o fenômeno da evasão.

Diante deste dado, sugere-se a elaboração, por parte dos professores, tutores ou equipe técnica, de vídeos explicativos acerca do passo a passo para acessar os materiais didáticos disponíveis em cada disciplina. Esta ação relaciona-se com aquela sugerida para facilitar o acesso ao AVA, ou seja, a elaboração de vídeos explicativos.

Quanto à qualidade do material didático, recomenda-se que este seja atualizado de forma constante pelo professor da disciplina para que o conteúdo acompanhe as mudanças e a realidade vigente e contribua para fortalecer a conexão entre a teoria e a prática. Além disso, o docente deve se atentar para o fato de que o conteúdo do material didático precisa estar de acordo com as aulas que serão aplicadas e com as atividades avaliativas sugeridas, pois como demonstrou a fala de alguns alunos evadidos, em algumas disciplinas esta conexão não ocorreu, o que prejudicou o desempenho acadêmico.

Por fim, sugere-se que o material didático proposto pelo professor seja revisto pelo coordenador do curso, de modo a contribuir para a qualidade desejada.

FCS 06: Motivação para realizar o curso

Quadro 10 – Método 5W3H proposto

<i>What?</i> (O quê?)	Feira de Estágio e de Capacitação Profissional.
<i>Why?</i> (Por quê?)	Para desenvolver a motivação dos estudantes.
<i>Who?</i> (Quem?)	Coordenação dos polos, professores, tutores e empresas parceiras.
<i>When?</i> (Onde?)	Polo EaD da instituição.
<i>Where?</i> (Quando?)	Curto, Médio e Longo Prazo: Período de provas semestrais.
<i>How?</i> (Como)	Oficinas e palestras de capacitação para o mercado de trabalho e estandes com oportunidades de estágio.
<i>How Much?</i> (Quanto?)	Material para montar estande (preço a definir), impressão de materiais para oficinas e palestras, tempo e dedicação dos profissionais envolvidos.
<i>How Measure?</i> (Como medir?)	Pesquisa de satisfação realizada com os estudantes e empresas parceiras.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

No ensino a distância, a motivação para realizar o curso é um fator importante que contribui para garantir a permanência acadêmica e evitar a evasão discente, como observado em diferentes estudos apresentados na revisão bibliográfica. Resultados semelhantes foram observados nesta pesquisa, pois segundo os estudantes investigados, a motivação para realizar o curso é um FCS que interfere de forma positiva no desejo de permanecer no curso até a sua conclusão.

Embora a motivação seja um fator intrínseco ao indivíduo, pode-se adotar medidas que a estimule. Assim, para incentivar a motivação dos estudantes do curso investigado, sugere-se a realização de uma Feira de Estágio e de Capacitação Profissional a ser realizada nos polos da instituição nos períodos de avaliações presenciais.

A Feira de Estágio e de Capacitação Profissional será desenvolvida em parcerias com as empresas localizadas na região em que o polo se insere e com a participação de professores e tutores da instituição. Durante o período de realização da feira, as empresas parceiras apresentam, em estandes organizados pela equipe dos polos, as oportunidades de estágios disponíveis em suas áreas de atuação e realizam o cadastramento do currículo dos alunos que poderão ocupar estas vagas ou oportunidades que surgirem no futuro. Às empresas, cabe apenas a tarefa de disponibilizar um colaborador para representar a organização no evento e realizar o cadastro dos alunos.

De modo paralelo, professores e tutores da instituição promoverão oficinas e palestras voltadas para a capacitação profissional, tais como elaboração de currículo, entrevista de emprego, *marketing* pessoal, mercado de trabalho, informática, dentre outros temas relevantes. Observa-se que ação pode vir a contribuir com outras áreas importantes para a permanência do aluno no curso à distância, a exemplo da necessidade de desenvolver habilidades tecnológicas e de gerenciamento do tempo, temas passíveis de serem abordados em oficinas e palestras.

Recomenda-se que os familiares dos estudantes também possam participar destas ações, pois como recomenda a literatura e os resultados observados neste estudo, o apoio da família é um FCS que contribui para permanência do aluno no curso. Assim, a ação sugerida pode ser aproveitada para inserir a família na realidade acadêmica do discente, de modo a despertar nos familiares o desejo de apoio ao membro familiar matriculado na instituição.

Para avaliar a efetividade da estratégia proposta, sugere-se realizar uma pesquisa de satisfação com as empresas parceiras, estudantes e familiares que participarem do evento.

FCS 05: Condições do ambiente de estudo em casa

Quadro 11 – Método 5W3H proposto

<i>What?</i> (O quê?)	Vídeos com dicas de como organizar o ambiente de estudos em casa.
<i>Why?</i> (Por quê?)	Para auxiliar os alunos a organizarem o ambiente de estudos em casa.
<i>Who?</i> (Quem?)	Professores, tutores e equipe de gravação.
<i>When?</i> (Onde?)	Estúdio de gravação da instituição e AVA do curso.
<i>Where?</i> (Quando?)	Curto Prazo: maio de 2023 a agosto de 2023.
<i>How?</i> (Como)	Gravação de vídeos no estúdio da instituição e disponibilização no AVA do curso.
<i>How Much?</i> (Quanto?)	Tempo e dedicação dos envolvidos.
<i>How Measure?</i> (Como medir?)	<i>Feedback</i> dos estudantes.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Para alguns alunos, como descrito em estudos conduzidos com discentes da EaD, o ambiente de estudos em casa representa um fator importante para a permanência no curso, pois é neste ambiente que o estudante realiza a maior parte de seus estudos. Segundo os estudantes matriculados investigados, condições favoráveis do ambiente de estudo em casa representa um FCS que contribui para a permanência no curso de Administração, modalidade EaD, do UNIFAA.

Diante disso, sugere-se a elaboração de vídeos com dicas de como organizar o ambiente de estudos em casa. Sabe-se que cada discente está inserido em uma realidade única, que abrange determinadas particularidades, o que demanda a criação de um conteúdo que aborde dicas gerais e que possam ser adaptadas para todos os contextos.

Estes vídeos poderão ser criados por professores e tutores da instituição e disponibilizados de modo permanente no AVA do curso. Recomenda-se que os vídeos sejam curtos, de modo a prender a atenção do estudante. Para alcançar este objetivo, as dicas sugeridas podem ser agrupadas em temas comuns como, por exemplo, organização do ambiente de estudos, eliminação das distrações no ambiente de estudos, dentre outros.

Uma forma de avaliar a eficácia da ação proposta é solicitar aos estudantes *feedbacks* acerca dos vídeos postados e das dicas apresentadas.

FCS 10: Problemas financeiros

Quadro 12 – Método 5W3H proposto

<i>What?</i> (O quê?)	Reforçar a divulgação dos descontos ofertados pela instituição.
<i>Why?</i> (Por quê?)	Para que os alunos com problemas financeiros conheçam as possibilidades de bolsas ofertadas pela instituição.
<i>Who?</i> (Quem?)	Profissionais de <i>marketing</i> da instituição.
<i>When?</i> (Onde?)	Setor de marketing da instituição.
<i>Where?</i> (Quando?)	Curto, Médio e Longo Prazo: período de captação de alunos e ao longo do semestre letivo.
<i>How?</i> (Como)	Elaborar peças publicitárias que informem os diferentes tipos de descontos existentes na instituição.
<i>How Much?</i> (Quanto?)	Tempo e dedicação dos colaboradores do setor de <i>marketing</i> .
<i>How Measure?</i> (Como medir?)	Monitorar o índice de desistência relacionados a problemas financeiros após implantação da medida proposta.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Embora seja um fator externo à instituição e relacionado às condições socioeconômicas do aluno, os problemas financeiros surgem em diversos estudos sobre EaD como um fator que dificulta a permanência acadêmica e conduz o aluno à evasão. Resultados semelhantes foram observados neste estudo, uma vez que os discentes matriculados afirmaram que o valor da mensalidade facilita a permanência no curso e os alunos evadidos apontaram problemas financeiros como um FCS que contribuiu para a evasão.

Para alguns alunos evadidos, a oferta de bolsas e descontos poderia ter evitado a evasão do curso. Esta afirmação despertou a atenção, pois a instituição oferece diferentes modalidades de descontos e de bolsas de estudo, como desconto para pagamentos anteriores a data de vencimento, descontos para segunda graduação, descontos em períodos específicos de matrícula, convênios com prefeituras e planos de saúde, os quais possibilitam ao aluno a obtenção de descontos nas mensalidades e bolsas ofertadas pelo Programa Universidade para Todos (PROUNI), do Governo Federal.

Diante do exposto pelos estudantes evadidos e da realidade existente na instituição, sugere-se reforçar, durante as campanhas de *marketing* votadas para a captação de alunos e ao longo do semestre letivo, as possibilidades de descontos e os tipos de bolsas de estudos disponíveis para os discentes, de modo que estes tenham conhecimentos dos mecanismos de ajuda financeira ofertados pelo UNIFAA.

Para avaliar a efetividade desta ação, recomenda-se monitorar o índice de evasão relacionado à problemas financeiros, uma vez que a instituição investiga e documenta as razões que conduz os alunos dos cursos a distância à evasão.

Considerações acerca do plano de ação proposto

Este plano de ação buscou apresentar, a partir dos resultados observados, estratégias para fortalecer os principais FCS que contribuem para a permanência acadêmica no curso investigado e estratégias para minimizar e/ou eliminar os principais FCS que dificultam a permanência no curso e contribuem para a evasão. Vale destacar que o plano não sugere ações para todos os FCS identificados, apenas para aqueles que se alcançaram resultados expressivos, geram impactos imediatos na permanência e evasão e são comuns à prática diária do pesquisador enquanto professor e tutor de cursos a distância da instituição.

Os resultados obtidos podem ser avaliados pela instituição e serem utilizados para orientarem a elaboração de outras estratégias que visem fortalecer a permanência acadêmica e evitarem a evasão discente. Ademais, as estratégias aqui propostas podem ser expandidas para

outros cursos a distância ofertados pela instituição, não se limitando apenas ao curso investigado, uma vez que estas, no geral, referem-se a ações possíveis de serem aplicadas em diferentes cursos de graduação à distância.

Por fim, o plano de ação apresentado pode ser inserido no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), especificamente, na seção de combate à evasão nos cursos EaD ofertados pela instituição e as ações aqui propostas utilizadas pelos gestores durante a elaboração do planejamento estratégico do setor de EaD do UNIFAA.

Referências

ALVES, V. A. M. *et al.* Aplicação da Metodologia 5W3H em uma empresa do setor agrícola localizada em Pelotas-RS. **Revista Prociências**, v. 5, n. 2, dez. 2022. Disponível em: <https://revistas.ufpel.edu.br/index.php/prociencias/article/view/4047>. Acesso em: 17 mar. 2023.

BASTOS, M. **Matriz GUT**: do conceito à aplicação prática. Portal Administração, 2014. Disponível em: <https://www.portal-administracao.com/2014/01/matriz-gut-conceito-e-aplicacao.html>. Acesso em: 17 mar. 2023.

BEHR, A.; MORO, E. L. S.; ESTABEL, L. B. Gestão da biblioteca escolar: metodologias, enfoques e aplicação de ferramentas de gestão e serviços de biblioteca. **Ciência da Informação**, v. 37, n. 2, p. 32-42, ago. 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ci/a/7qkmKSkzS5xmqhM3FjMnk5t/?lang=pt>. Acesso em: 15 mar. 2023.

CAPES. GT de Produção Técnica. **Relatório de Grupo de Trabalho**. Brasília: CAPES, 2019. Disponível em: http://www.capes.gov.br/images/novo_portal/documentos/DAV/avaliacao/10062019_Prducao-Tecnica.pdf. Acesso em: 24 mar. 2023.

NAKAGAWA, M. **Ferramenta**: definição de metas para PMEs. São Paulo: Editora Globo, 2017. Disponível em: https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/ME_Definicao_de_Metas.PDF. Acesso em: 17 mar. 2023.

RABELLO, G. **Como utilizar a Matriz GUT ou Matriz de Priorização de Processos?** Siteware, 2022. Disponível em: <https://www.siteware.com.br/metodologias/matriz-gut/>. Acesso em: 16 mar. 2023.

RODRIGUES, G. Definindo metas e objetivos para equipes de campo. **Auvo Blog**, São Paulo, 29 novembro 2018. Disponível em: <https://www.blog.auvo.com/post/metas-e-objetivos-para-equipes-de-campo>. Acesso em: 17 mar. 2023.

SILVA, G. G. M. P. **Implantando a manufatura enxuta**: um método estruturado. 2009. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2009. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/93389>. Acesso em: 17 mar. 2023.

TERMO DE ANUÊNCIA

Valença-RJ, 05 de julho 2022.

Pelo presente, o Centro Universitário de Valença (UNIFAA) manifesta sua anuência no desenvolvimento do Projeto de Pesquisa intitulado "Fatores Críticos de Sucesso que afetam a permanência e a evasão em um curso de graduação em Administração, modalidade EaD, no município de Valença-RJ" a ser desenvolvido por Júlio Cesar da Silva e Maria Cristina Drumond e Castro.

Esta instituição está ciente de suas co-responsabilidades como instituição co-participante do presente projeto de pesquisa, e de seu compromisso no resguardo da segurança e bem-estar dos sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de infraestrutura necessária para a garantia de tal segurança e bem-estar.

Profº José Rogério M. A. Neto
Reitor UNIFAA

José Rogério Moura de Almeida Neto
Reitor
Centro de Ensino Superior de Valença